

MAHALLIY BYUDJET XARAJATLARINI HUDUDLAR IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (QASHQADARYO VILOYAT MOLIYA BOSHQARMASI MISOLIDA)

Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li

Qarshi Muhandislik iqtisodiyot instituti

2-kurs Davlat Moliyasi va Xalqaro Moliya yo'nalishi magistranti

Nabiyev Olim Abdusalomovich

Ilmiy rahbar:

Lavozimi: Qarshi Muhandislik iqtisodiyot instituti

Iqtisodiyot fakulteti zam dekani, PHD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7943493>

Annotatsiya: Ushbu maqolada byudjet ijrosining tezkorligi va sifatligiga hamda byudjet mablag'larini samarali boshqarishda o'zining salbiy ta'sirini o'tkazayotganligi mavjud mexanizmni takomillashtirish bo'yicha tezkor choratadbirlarni ko'rishni talab etadi. Mahalliy byudjet xarajatlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'siri Qashqadaryo viloyat moliya boshqarmasi misolida ko'riladi.

Kalit so'zlar: Mahalliy byudjetlarning xarajatlarini boshqarish, g'aznachilik tizimi, mahalliy byudjetlar daromadlari, mahalliy byudjetlarining daromadlari, byudjetidan ajratiladigan subvensiyalar, mahalliy davlat hokimiyati idoralari o'zlariga yuklatilgan vazifa.

Mahalliy byudjetlar daromadlari va xarajatlari samarali ijrosining yangi mexanizmini amaliyotga kiritish bugungi kunda byudjet islohotlarining yirik yo'nalishlaridan biridir. Mahalliy byudjetlar daromadlari asosan mahalliy soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar, belgilangan normativlarga muvofiq umumdavlat soliqlari, bozorlardan tushadigan daromadlar hamda boshqa daromadlar hisobidan shakllantiriladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining respublika byudjetidan ajratiladigan subvensiyalar, o'tkazib beriladigan daromadlar va dotatsiyalar mahalliy byudjetlarining daromadlari hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida soliq siyosatini takomillashtirish kontseptsiyasi asosida soliq qonunchiligini soddalashtirish, soliq yukini keskin pasaytirish, soliqqa tortiladigan ob'ektlarni to'liq qamrab olish va soliqlarning yig'iluvchanligini oshirish orqali tegishli byudjetlar daromad bazalarini mustahkamlash, mahalliy soliq va yig'implarning soliq ma'muriyatchiligi mexanizmlarini takomillashtirish yuzasidan keng ko'lami islohotlar amalga oshirilmoqda. Shuning uchun mahalliy byudjetlarning markaz byudjetiga qaramligini keskin kamaytirish, byudjetlararo munosabatlarni tubdan isloh

qilish va mahalliy byudjetlar mablag'larini samarali boshqarishda joylardagi davlat hokimiyati organlarining mustaqil ish olib borishlarini ta'minlash muhim omil hisoblanadi. Mahalliy davlat hokimiyati idoralari o'zlariga yuklatilgan vazifa va funktsiyalarni lozim darajada bajarishlari uchun byudjet daromadlaridan iborat barqaror moliyaviy iqtisodiy asosga ega bo'lmog'i lozim.

Shu sababli, yuqorida qayd etilgan va o'z echimini kutayotgan muammolarning ijobiy hal etilishi, birinchidan, byudjetlararo munosabatlarning takomillashtirilishiga, ikkinchidan, mahalliy byudjetlar jami daromadlari tarkibida o'z daromadlari ulushining oshirilishiga xizmat qiladi. Mana shu muhim ikki shartning bajarilishi mahalliy byudjetlar mustaqilligini ta'minlash va oshirish imkonini beradi.

Yuqoridagilar bilan birga, mahalliy byudjetlarning moliyaviy jihatdan mustaqilligiga bir qator omillar ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Jumladan: hudud iqtisodiyotining sust rivojlanishi; rivojlangan ishlab chiqarish, bozor va ijtimoiy infratuzilma tizimining mavjud emasligi; mahalliy byudjetlarning soliq potentsialini qisqartirishga yo'naltirilgan davlat organlarining siyosati; mahalliy hokimiyat idoralariga tegishli mol-mulklardan samarali foydalana olmaslik (yoki mulkni byudjet tizimining boshqa bo'g'iniga o'tkazilishi sababli mulkning qisqarishi), daromad manbalarining etarli emasligi sababli mahalliy byudjetlar mustaqillik darajasining pasayishi; mahalliy soliqlar va yig'implarni to'lashda ayrim jismoniy va yuridik shaxslarning soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlashi; mahalliy byudjetlarning ijrosi ustidan byudjet nazoratining sustligi; hududlarning iqtisodiy salohiyatidan, tabiiy va mehnat resurslaridan oqilona foydalana olmaslik kabilar mahalliy byudjetlar moliyaviy mustaqilligining ta'minlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, hududlar iqtisodiyotida yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan tarmoqlarning rivojlanmaganligi, hududlar iqtisodiy salohiyatiga nisbatan ijtimoiy majburiyatlarning salmoqliligi, yashirin iqtisodiyot darajasining yuqoriligi yoki norasmiy hamda yashirin faoliyat turlarining kengayishi natijasida soliqqa tortish bazasining nisbatan torayib borishi kabilar ham mahalliy byudjetlar mustaqilligini oshirishda salbiy ta'sir doirasiga ega.

O'z navbatida, mahalliy byudjetlar mustaqilligini oshirishda ularning daromad vakolatlari va xarajat majburiyatlari asosiy o'rinni egallaydi. Byudjet tizimi bo'g'inlari o'rtasida daromadlar vakolatlari va xarajatlar majburiyatlarining taqsimoti har bir mamlakatda mavjud bo'lib, moliya tizimi va fiskal siyosatiga bog'liq bo'ladi. Byudjet tizimi bo'g'inlari o'rtasidagi munosabatlar davlat tuzilishi shakliga qarab, turli tamoyillar asosida

shakllanadi. Aksariyat mamlakatlarda markaziy va mahalliy byudjetlar o'rtasida, shuningdek, quyi byudjetlar o'rtasida ham daromadlar vakolatlari va xarajatlar majburiyatlarini belgilashda muammolar mavjud.

Mahalliy byudjetlardan iqtisodiyotga qilingan xarajatlar natijada hududlar iqtisodiyotini rivojlantirish bilan mahalliy byudjet daromadlar bazasini kengaytirishga xizmat qiladi. Mahalliy byudjetning daromadlar bazasini oshirishning ichki zaxiralari, hududlarda ishlab chiqarishning rivojlanishi, joylarda iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishi bilan chambarchas bog'liq. Mahalliy byudjetlar mavqeyini yanada oshirish hukumatimizning byudjet soliq siyosatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan muhim omillardan biri hisoblanadi. mahalliy byudjetlar daromadlarining shakllanishidagi ushbu yo'nalishda aytish mumkinki, davlat byudjeti daromadlarining katta qismini joylarga berish, mahalliy byudjetlarni mustahkamlash zarur. Bu esa mintaqalar mustaqilligini oshirish, ularning tashabbuskorligini, byudjetning ijrosidan manfaatdorligini va bu boradagi ma'suliyatini oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, bu narsa mahalliy byudjetlarga tushumlarning yangi manbalarini qidirib topishga rag'batlantiradi, joylarda byudjet intizomini mustahkamlaydi. Markazlashtirilgan moliyaviy resurslardan samarali foydalanishda mahalliy byudjetlarning vakolatlarini oshirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan bo'lib qolmoqda va hozirgi olib borilayotgan islohotlar ham hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida mahalliy byudjetlarning vakolatlarini oshirishga yo'naltirilgan.

Mahalliy byudjetlar O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining muhim tarkibiy qismini tashkil etadi hamda Mahalliy xokimiyatlarning faoliyat ko'rsatishlarida moliyaviy manba bo'lib hisoblanadi. Mahalliy byudjetlar tizimi Mahalliy talab-extiyojlarni to'laroq qondirishni hamda davlatning markazlashgan tartibda amalga oshiradigan tadbirlarining bajarilishi bilan chambarchas bog'langan holda ijro etishga imkon yaratib beradi. Mahalliy xokimiyat organlariga Mahalliy byudjet daromadlarining ko'payishi va resurslarning tejmakorlik bilan sarflanishi vazifasi yuklatiladi.

Qashqadaryo viloyati byudjet parametrlarini ishlab chiqishda asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning 2022-2024 yillardagi prognoz ko'rsatkichlari hisobga olingan. Xususan, YaHM o'sish sur'ati 2022 yilda 6,5%, 2023 yilda 6,6% va 2024 yilda 6,9%ni tashkil qilishi prognoz qilingan.

**Sanoat sohasining o'sish sur'ati mos ravishda 6,8%; 7,4%; 7,5%,
qishloq xo'jaligi sohasining o'sish sur'ati mos ravishda 3,5%; 3,7%;**

3,9% hamda chakana tovar aylanmasining o'sish sur'ati mos ravishda 14,2%; 15,5%; 16,1% bo'lishi prognoz qilingan.

Viloyat byudjetining daromad qismi yuridik shaxslardan olinadigan daromad solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i (qisman), davlat bojlari, jarimalar, yig'imlar, mobil aloqa xizmati, alkogol va tamaki mahsulotlari aksiz solig'idan tegishli ravishda o'tkazib beriladigan daromadlar hisobidan shakllanadi.

2022 yilda **viloyat byudjetidan tashkilot va muassalarga taqsimlangan mablag'lar miqdori 2 570,6 mlrd. so'mni** tashkil qiladi. Eng ko'p mablag' oluvchi tashkilotlar:

- Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (*tashkilot va muassalar uchun taqsimlangan mablag'larning 43,8%i*);
- Sog'liqni saqlash boshqarmasi (*18,8%*);
- Xalq ta'limi boshqarmasi (*14,0%*);
- Maktabgacha ta'lim boshqamasi (*3,6%*);
- Tibbiy-ijtimoiy xizmatlar boshqarmasi (*2,5%*).

Soliq tizimida olib borilayotgan nomarkazlashtirish siyosati natijasida ko'plab turdagi soliq va yig'imlar tuman (shahar)lar ixtiyorida qoldirilmoqda. Xususan, **2022 yilda**

- aylanmadan olinadigan soliq (*100%*);
- jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i (*G'uzor, Muborak tumanlari - 10%, Nishon tumani - 40%*);
- yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i (*100%*);
- yakuniy iste'molchilarga benzin, dizel yoqilg'isi va gaz realizatsiya qilishdan aksiz solig'i (*100%, Qarshi shahri-20%, Qarshi tumani-50%*);
- jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq (*100%*);
- yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig'i (*100%*);
- noruda materiallari uchun yer qa'ridan foydalanganlik solig'i (*100%*);
- suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq (*100%*);
- yig'imlar (*100%, Qarshi shahri - 0%*);
- davlat unitar korxonalarining sof foydasidan ajratma (*100%*);
- davlat mulki bo'yicha ijara to'lovlari va xususiylashtirishdan olingan daromadlar (*100%*) tuman (shahar)lar mahalliy byudjeti daromadlarini shakllantirmoqda.

2022 yilda Qarshi shahri (*184,9 mlrd. so'm*), Chiroqchi (*166,5 mlrd. so'm*), G'uzor (*141,9 mlrd. so'm*), Qarshi (*138,8 mlrd. so'm*), Koson (*130,4 mlrd. so'm*) tumanlari

daromadi **eng yuqori** bo'lgan, Chiroqchi (344,1 mlrd. so'm), Yakkabog' (247,6 mlrd. so'm), Qamashi (238,8 mlrd. so'm), Shahrisabz (232,7 mlrd. so'm) tumanlari va Qarshi shahri (226,4 mlrd. so'm) eng yuqori xarajatlarga ega hududlar hisoblanadi.

Ushbu xulosalarimizdan kelib chiqqan holda istiqbolda davlat budjeti xarajatlari ijrosini samarali tashkil etish bo'yicha quyidagi vazifalarni bajarish lozim.

Budjet intizomini mustahkamlash maqsadida budjet xarajatlaridan samarali va oqilona foydalanishning asosiy shartlaridan biri tejamkorlik rejimidagi xarajatlarni nazorat qilish normalariga qat'iy rioya qilishdir. Buning uchun budjetdan ijtimoiy ijtimoiy- madaniy tadbirlarni moliyalashtiriladigan mablag'lardan tashqari boshqa xarajatlarni bosqichma – bosqich kamaytirish va me'yordan ortiqcha amalga oshirilgan xarajatlarni budjet hisobotlariga debitorlik va kreditorlik qarzlari sifatida qabul qilish amaliyotiga chek qo'yish zarur.

Budjetdan mablag' oluvchi muassasalarning moddiy texnik bazasini inobatga olgan holda, byujetdan mablag' oluvchilarning shaxsiy hisobvaraqlaridan amalga oshirilgan to'lovlar ko'chirmasini (vipiska) o'z muddatlarida hisobotlarda aks ettirilishini ta'minlash maqsadida, ushbu hujjatlarni tegishli operatsiyalar amalga oshirilgandan so'ng g'aznachilikda to'g'ridan-to'g'ri budjet muassasasiga elektron tarzda yuborish va shu asosda budjet muassasalari tomonidan hisobotlarni o'z vaqtida va sifatli tuzishga erishish maqsadga muvofiq bo'lardi. Davlat budjetini shakllantirish va uning mablag'laridan foydalanish ustidan operativ nazoratni ta'minlash maqsadida o'z faoliyatlari bilan bog'liq munosabatlar doirasida budjet tizimini boshqarish organlari doirasida integrallashgan axborot tizimlarini yaratish lozim .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.02.2021-y., 03/21/671/0093-son.
2. O'zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.04.2021-y., 03/21/689/0395-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Budjet Kodeksi // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son.
4. O'zbekiston Respublikasi "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi 913-XII-son Qonuni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son.

5. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 25-dekabrdagi "2021-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida" O'RQ-657-son Qonuni [https:// lex.uz/docs/-5186044](https://lex.uz/docs/-5186044)
6. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 30-dekabrdagi "2022-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida" O'RQ-742-son Qonuni [https:// lex.uz/docs/-5801127](https://lex.uz/docs/-5801127)
7. O'zbekiston Respublikasi Xalq deputatlari Yunusobod tumani kengashining 2022-yil 5-yanvardagi "Yunusobod tumanining 2022-yil uchun mahalliy budjetini tasdiqlash to'g'risidagi" II-57-1-14-206-K/22-sonli qarori
8. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: O'zbekiston , 2017. – 104 b.

